

УДК 342.573(477)-027.541

Ганжело Вікторія Олексіївна –
студентка 3 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Viktoriia O. Hanzhelo –
3d year student of
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(106 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Кахнова Марина Геннадіївна –
студентка 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Maryna H. Kakhnova –
3d year student of
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(106 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Щодо проблеми місцевих референдумів в Україні та в зарубіжних країнах. Порівняльний аспект

У статті досліджено особливості проведення місцевих референдумів на прикладі Швейцарії, США, Польщі, Великої Британії та інших зарубіжних країн. Проведено аналіз досвіду України щодо проведення місцевих референдумів. Наведено власні пропозиції щодо впровадження інституту дорадчого місцевого референдуму.

Ключові слова: дорадчий референдум, референдум як форма безпосередньої демократії, місцеві референдуми в зарубіжних країнах.

В статье исследованы особенности проведения местных референдумов на примере Швейцарии, США, Польши, Великобритании и других зарубежных стран. Проведен анализ опыта Украины относительно проведения местных референдумов. Приведены собственные предложения по внедрению института совещательного референдума.

Ключевые слова: совещательный референдум, референдум как форма непосредственной демократии, местные референдумы в зарубежных странах.

V.O. Hanzhelo, M.H. Kakhnova To the Issue of Local Referendums in Ukraine and Foreign Countries. Comparative Aspect

The article researches certain types of referendums in foreign countries to solve issues regarding an opportunity to implement this experience in Ukraine.

The authors study peculiarities of referendum in Switzerland. Following the example of the United States of America the role of referendum as an effective tool to solve political, social and other problems has been presented. The authors analyze legislative regulation of local referendum institute in Poland. Attention has been focused on the meaning of imperative referendums which related to the issue of certain territories in Great Britain.

The authors provided Ukrainian experience on local referendums. The article also distinguished between All-Ukrainian and local referendums. Referring to the draft law 'On Local Referendums', collisions, incompliance with international practice, lack of basic definitions which is necessary for the best efficiency of this institute as well as legal certainty have been found.

The article has proposed to abolish legislative gap regarding regulation of local referendums in Ukraine. Opinion on the necessity to borrow foreign experience and implement nonbinding referendum as one of the institutes of direct democracy has been given. Attention has been focused on the necessity to increase legal awareness of population to prevent certain political parties from using this institute for lobbying of their interests. The authors focus on the need to develop legislative provisions aimed at regulating the mentioned issue to create a background for implementation of an imperative referendum which in turn will contribute to implementation of Constitutional provisions which relate to government by the people and people's participation in settlement of state affairs.

Keywords: *nonbinding referendum, referendum as a form of a direct democracy, local referendums in foreign countries.*

Постановка проблеми. В умовах соціально-політичної кризи, неефективності політики держави в окремих напрямках, зростання бажання громадян самостійно вирішувати питання місцевого значення (а тим самим брати безпосередню участь у вирішенні політичних, соціальних, економічних проблем, що стосуються окремих адміністративно-територіальних одиниць), постає необхідність дослідження інституту місцевого референдуму в найбільш прогресивних країнах світу задля обрання оптимальної моделі референдуму та впровадження її в Україні.

Невирішені раніше проблеми. Скориставшись зарубіжним досвідом та враховуючи українські реалії запропоновано впровадження інституту дорадчого місцевого референдуму з метою реалізації конституційних положень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дану тематику досліджували такі вчені як О. В. Батанов, М. В. Двіка, В. В. Комарова, В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко, А. О. Янчук та інші. Незважаючи на наукову та практичну цінність робіт вищезазначених вчених інститут місцевого референдуму так і не був переведений з політичної площини в наукову-правову, що змогло б у подальшому гарантувати вироблення єдиної концепції щодо законодавчого закріплення референдної демократії.

Мета статті – на основі попередніх наукових розробок здійснити повний та консолідований аналіз особливостей проведення місцевого референдуму в деяких країнах, а також

навести власні пропозиції щодо запровадження даного інституту в Україні.

Виклад основного матеріалу. Одним із основних принципів розбудови конституційної держави, реалізації прав та інтересів громадянського суспільства є принцип народного суверенітету, що проявляється у формах безпосередньо та представницької демократій. Найбільш давніми і традиційними, всеосяжними і дієвими формами народовладдя для Європи були і залишаються локальні форми, чільне місце серед яких належить місцевим референдумам. Право громадян на локальний референдум гарантує і ст.58 Конституції України. Однак на сьогодні актуальною проблемою є питання правового вакууму, що утворився у формі механізму реалізації такого права.

Поняття «референдум» достатньо міцно поєднаний із суттю демократії, адже є однією із форм прояву народного суверенітету. Вперше офіційно він був проведений ще в 1439 році в кантоні Берн, Швейцарія. Згодом протягом багатьох століть науковці намагались надати дефініцію згаданому явищу з метою глибшого вивчення і впровадження в правову систему власної країни. Так, на думку В.В. Комарової, референдум є формою безпосередньої демократії, змістом якої є волевиявлення встановленого законом числа громадян з будь-якого суспільно значущого питання, крім тих, які не можуть за законом бути винесені на референдум, що має вищу юридичну силу і обов'язковий для виконання органами, організаціями і громадянами щодо яких референдум має імперативний характер [1]. Тоді

як С. Рябов визначає це ж поняття як спосіб прийняття законів, ухвалення рішень з найважливіших питань суспільного життя шляхом прямого волевиявлення громадян під час всенародного голосування [2, С. 210]. В. Федоренко в новітньому академічному виданні “Конституційне право України” формулює його таким чином: “Референдум – це пріоритетна форма безпосередньої демократії, зміст якої полягає у прийнятті або затвердженні громадянами України Конституції, законів та інших найважливіших рішень загальнодержавного та місцевого значення шляхом голосування” [3, с. 212].

Безсумнівно, інститут місцевого самоврядування відіграє значну роль в державному будівництві, адже йому характерні такі функції, як соціальна, політична, економічна, культурна, екологічна. Соціальна функція полягає у можливості вибору громадою правильного напрямку для забезпечення побутових потреб у сфері охорони здоров'я, соціального забезпечення, спорту, житлово-комунальних послуг тощо. Економічна функція гарантує здійснення стратегічних напрямів реалізації економічної реформи в межах місцевого самоврядування. В політичній сфері шляхом референдуму територіальна громада здійснює свою публічну владу та місцеву політику. Культурна функція передбачає можливість реалізації інтересів територіальної громади у сфері освіти, науки, культури тощо. Екологічна функція стосується ефективного використання природних ресурсів, зокрема надр, землі, що є власністю територіальної громади. Отже, завдяки референдумам здійснюється оптимізація управління органів місцевого самоврядування, що дозволяє досягти значних результатів у всіх сферах організації та діяльності територіальної громади, а тому і держави загалом.

В сучасному світі інститут місцевого референдуму знайшов своє відображення у законодавстві багатьох зарубіжних країн. Хоча у деяких державах (Бельгія, Кіпр, Барбадос, Беліз, Домініканська Республіка, Китайська Народна Республіка та інші) конституції взагалі не містять будь-яких положень, які б стосувались референдумів. У більшості ж країн відповідне регулювання даного питання є досить детальним, хоча і відсутній єдиний підхід щодо визначення

кола питань, які можуть бути винесені на голосування. Крім цього, в багатьох країнах ЄС (Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Швеція) результати місцевих референдумів мають виключно консультативне значення; виключно імперативне значення місцеві референдуми мають лише в окремих країнах (Болгарія, Франція, Іспанія).

В Швейцарії, як вже згадувалось, було проведено перший плебісцит, за результатами якого був запроваджений додатковий податок для покриття воєнних витрат республіки. Наразі процедури проведення місцевих референдумів у цій країні розроблені таким чином, щоб громадянам було легше використовувати свої демократичні права, вони є максимально спрощені, зрозумілі. Як правило, формується комітет з підготовки референдуму. Комітет може обирати власну форму організації. Для запровадження ініціативи проведення місцевого референдуму громадяни мають зібрати певну кількість підписів. Необхідна кількість підписів може бути різною, але в середньому близько 10 % громадян комуни мають підписати ініціативу[4,с.51]

Певне негативне ставлення до федерального референдуму через необхідність значних фінансових витрат можна спостерігати в Сполучених Штатах Америки. До того ж у доктрині конституційного права США склався підхід, відповідно до якого проведення подібного заходу вважають недоцільним, оскільки фактично відбувається "підміна" представницьких органів влади, а відповідальність за прийняті рішення розвивається. Саме загроза прийняття некомпетентного рішення сприяла тому, що інститут референдуму передбачений виключно конституціями і законодавством штатів, а також хартіями місцевого самоврядування. Місцевий референдум став для громадян США інструментом, який дає можливість брати безпосередню участь у вирішенні політичних, соціальних, економічних проблем, ніж передоручати це репрезентативним органам[4,с.112]. Як приклад, 2 березня 2004 р. у штаті Каліфорнія та м. Сан-Франциско проводилися місцеві референдуми відносно внесення змін до Законодавчих Зборів Штату та Сенату Штату. Із 10 запропонованих питань 9 отримали підтримку населення. Серед них

питання: «Чи може місто створити фонд для збільшення витрат на громадську освіту протягом найближчих 11 років? Чи повинна муніципальна служба автобусного повідомлення замінити всі дизельні автобуси, закуплені до 1991 року, і чи повинні всі нові автобуси відповідати стандартам незабруднення навколишнього середовища, обов'язковим для інших транспортних засобів міста?»[5].

Значний інтерес також привертає регулювання досліджуваного інституту в Польщі, адже остання на початку 90-х років минулого століття мала систему управління практично ідентичну вітчизняній, однак зуміла її реформувати та наблизити до європейських стандартів, втіливши на практиці незалежність місцевого самоврядування та забезпечивши чіткий контроль за владою з боку громади. У Польщі місцевий референдум проводиться на підставі Закону про місцевий референдум від 15 вересня 2000 р. [6] На відміну від України, місцеві референдуми у Польщі є досить дієвим механізмом ухвалення рішень, у тому числі здійснення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Ініціативу щодо проведення має виявити рада чи не менш як одна десята мешканців, які мають право голосу. При цьому референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш як 30 % мешканців, які мають право голосу. Відповідно до Закону референдум з питання розпуску ради гміни до закінчення строку її повноважень проводиться виключно на вимогу виборців за названими нормами, але не раніше, ніж через 12 місяців з дня проведення виборів чи з дня проведення останнього референдуму з питання розпуску ради гміни до закінчення терміну її повноважень. У свою чергу, референдум про відкликання ради повіту згідно зі ст. 11 Закону про повітове самоврядування проводиться на тих самих умовах, але не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень ради. А відповідно до ст. 17 Закону про самоврядування воєводства питання дострокового відкликання сеймику воєводства вирішується виключно шляхом воєводського референдуму[7]. Примітним є також те, що законодавство Польщі містить вимоги щодо чіткості, під час формулювання питань. Тобто виборець повинен мати можливість дати однозначну відповідь «так» чи «ні» на

поставлене питання. Наявні також вимоги щодо кількості питань, які одночасно можуть бути винесені на місцевий референдум. Щодо адміністративних витрат, то вони компенсуються не центральною, а місцевою владою, а щодо використання громадських фондів під час організації та проведення референдумів, то в даній країні діє заборона на їх використання.

Деякими особливостями характеризується і функціонування інституту місцевого референдуму у Великій Британії, оскільки на сьогодні єдиною формою референдуму є народна консультація. Тим не менше, ряд важливих референдумів, наслідки яких мали імперативний характер, були проведені у складових частинах держави – Шотландії, Північній Ірландії, Уельсі. Їхні предмети зокрема стосувалися конституційного ладу та інституційної організації влади на місцях. Такі референдуми важко однозначно визначити як місцеві. Однак винесені на них питання стосувалися окремих територій[8,с.162]. Наприклад, шотландський референдум щодо існування шотландського парламенту, а також наділення його повноваженнями у сфері оподаткування (1979р., 1991р.-питання було винесено на референдум повторно); уельський референдум щодо існування Уельської Асамблеї (1979р., 1997р.-питання було винесено на референдум повторно); референдум Лондона стосовно делегування повноважень щодо існування посади мера Лондона та Великої Лондонської Асамблеї (1998р.). Цікаво, що місто Единбург проводило референдум у лютому 2005 року стосовно того, чи погоджуються виборці з транспортною політикою Ради Единбурга. Референдум проходив у формі поштового голосування. Політика Ради передбачала плату, що буде вимагатися з мотоциклістів при в'їзді до міста в певні години дня. 74% проголосували проти, при явці виборців 62%.

У переважній більшості країн ЄС на місцеві референдуми можуть виноситись питання, віднесені до компетенції місцевого самоврядування і питання, пов'язані з переглядом меж адміністративно-територіальних одиниць. У федеративних державах на референдуми виносяться конституції (статути) суб'єктів федерації. Як і на загальнонаціональних референдумах, предметом

місцевого референдуму у більшості випадків не можуть бути фіскальні питання (крім Ірландії). В усіх країнах на місцеві референдуми не виносяться питання, віднесені до загальнодержавної компетенції і очевидним в цьому плані є те, що змістовні обмеження поширюються на регіональні та муніципальні референдуми за визначенням, оскільки нормативні акти центральних органів влади (як у федеративних, так і в унітарних державах) мають вищу юридичну силу в порівнянні з актами адміністративно-територіальних одиниць. Регулювання суто консультативних референдумів може бути більш гнучким. Оскільки вони не передбачають прийняття рішень імперативного характеру, неузгодженості із законодавством вищого рівня не виникають. Тим не менш, законодавство Бельгії передбачає, що предмет народної консультації має перебувати в рамках компетенції органу місцевого чи регіонального управління. Подібне правило діє у Литві, де муніципалітети проводять опитування щодо питань, які не можуть виходити за рамки компетенції муніципалітету. Що стосується дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом проведення референдумів, то відповідне питання в різних державах врегульовується по-різному: в одних (Чехія, Угорщина, Польща, Австрія) закон передбачає таку можливість, в інших (Бельгія) – ні.

Варто зазначити, що реалізація такої форми демократії була характерна і для України, адже за статистикою Міністерства Юстиції з 1991р. по 2009р. в державі було проведено 150 місцевих референдумів. До прикладу, референдум у Шевченківському районі м. Києва щодо проведення загальноміського референдуму про недовіру міському голові Леоніду Черновецькому. Однак через недосконалість законодавчого регулювання їхні результати практично не створювали юридичних наслідків. Крім того, закон "Про Всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2013 року, який нещодавно втратив чинність, нівелював будь-яку процедуру реалізації закріпленого в Конституції права на місцевий референдум. Однією із причин нехтування існування цього прогресивного інституту є помилкове визначення місцевих референдумів як "зменшених копій"

всеукраїнського. Проте слід розмежовувати предмети відання, адже не проблеми державного рівня, що вирішувалися на конституційних, законодавчих, ратифікаційних референдумах відповідно до ст.3 З.У. "Про всеукраїнський референдум", а питання місцевого значення за своєю суттю є предметом голосування на локальних референдумах, що жодним чином не впливає на єдність державного суверенітету. Крім того питання податків, амністії, бюджету, питання, що віднесені до компетенції органів слідства та суду, не можуть бути вирішені в такий спосіб.

Щодо голосування на регіональному рівні, то вбачається можливість проведення референдумів лише окремих адміністративно-територіальних одиниць, рішення яких узагальнюються. До того ж варіаціями є дорадчі референдуми, у яких беруть участь близько 20 % від членів територіальної громади, що досягли 18 років та імперативні, за яких голосують більше половини від місцевого електорату. Такі умови передбачаються законопроектом "Про місцевий референдум" №2145а-3 від 08.07.2015. І хоча в ньому є достатня кількість колізійних норм, відсутність визначення таких основоположних понять, як "учасники місцевого референдуму", "територіальна громада" тощо, суперечність із усталеною міжнародною практикою щодо організації місцевого самоврядування (наприклад, щодо можливості винесення на референдум питання утворення, реорганізації, ліквідації комунальних установ, освітніх закладів, яке гарантується законопроектом), слід пам'ятати, що законодавча прогалина у сфері регламентації механізму проведення місцевих референдумів, яка має передбачати джерело фінансування, контрольну діяльність офіційних спостерігачів від громадських організацій, форму голосування, а також перелік питань, що можуть бути винесені на референдум, стала підґрунтям для маніпуляцій декларованим Конституцією правом та реалізації протиправних діянь (як це відбувалось на місцевому референдумі в АРК). Тому, на нашу думку, слід приділити більш детальну увагу регламентації проблематики місцевих референдумів в Україні, адже це не лише сприятиме інтенсивному розвитку адміністративно-територіальних одиниць, підвищенню довіри населення владі, а і ліквідує можливість маніпуляцій чітко не

окресленим законом правом на місцевий референдум.

Висновки. Позитивна практика існування та функціонування вказаного інституту в таких державах, як Австралія, Бельгія, Естонія, Італія, Німеччина, Польща, Португалія, США, Франція, доводить, що проведення місцевих референдумів є ефективним засобом вирішення гострих проблем місцевого значення, узгодження інтересів представників територіальної громади з політикою органів публічної влади, легітимність якої підвищується, активізації діяльності місцевих жителів, підвищення їхньої правової культури. Екстраполюючи досвід зарубіжних країн в українську правову площину, держава зможе гарантувати можливість реалізації конституційних прав громадян та утвердитись в очах міжнародної спільноти як країна, що рухається в напрямку повної демократії. Однак наразі для обрання найбільш оптимальної моделі референдуму, його конституційно-правового значення необхідно враховувати об'єктивні

обставини розвитку України. Адже введення такого прогресивного демократичного інституту може нівелюватися знову ж таки внаслідок низької правової культури та свідомості населення. На жаль, певні політичні сили або окремі особи шляхом використання адміністративного ресурсу чи матеріального заохочення спроможні впливати на хід проведення референдумів та їх результати. Тому пропонуємо запровадити наразі дорадчі місцеві референдуми з метою створення механізму реалізації конституційних положень, а також загалом підвищення рівня правової культури та почуття відповідальності за напрямок розвитку власної адміністративно-територіальної одиниці у громадян, що в подальшому дозволить започаткувати інститут імперативних місцевих референдумів на прикладі багатьох високорозвинених зарубіжних країн.

Список використаних джерел:

1. Комарова В. В. Референдумный процесс в Российской Федерации : учебник / В. В. Комарова. – М. : Directmedia, 2004. – 607 с.
2. Рябов С. Политология : словарь понятий и терминов / С. Г. Рябов. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 256 с.
3. Федоренко В. Л. Поняття і види референдумів в Україні : підруч. : у 2 т. / В. Л. Федоренко ; за загальною ред. Ю. С. Шемшученка ; Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юрид. Думка, 2008. – 366 с.
4. Бориславська О. Народ Швейцарії: громадська участь на місцевому рівні / О. Бориславська // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. – 2013. – № 2. – С. 50-56.
5. Фирсов А. Весенние референдумы в США на примере Сан-Франциско [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://democracy.ru/article.php?id=594>.
6. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978539216424.html>.
7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym // Internetowy System Aktów Prawnych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WD U20000880985>.
8. Референдуми в Європейському Союзі : навч.-метод. посіб. / О. Д. Чебаненко, О. Ю. Гришук, Н. В. Колодяжна, А. Євгенєва; за ред. Д. С. Ковриженка. – К. : ФАДА, 2007. – 186 с.

References:

1. V. V. Komarova, Referendumniy protsess v Rossyiskoi Federatsyy : uchebnyk / V. V. Komarova. – М. : Directmedia, 2004. – 607 p.
2. S. Riabov, Politolohiia : slovnyk poniat i terminiv / S. H. Riabov. – Vyd.2-he, pererob. i dop. – К. : Vydavnychiy dim “КМ Akademiia”, 2001. – 256 p.

3. V. L. Fedorenko, Poniattia i vydy referendumiv v Ukraini : pidruch. : u 2 t. / V. L. Fedorenko ; za zahalnoi red. Yu. S. Shemshuchenka ; Instytut Derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy . – K. : Yuryd. Dumka, 2008. – 366 p.

4. O. Boryslavska, Narod Shveitsarii: hromadska uchast na mistsevomu rivni / O. Boryslavska // Mistseve samovriaduvannia ta rehionalnyi rozvytok v Ukraini. – 2013. – No. 2. – Pp. 50-56.

5. A. Fyrsov, Vesennye referendumy v SShA na prymere San-Frantsysko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://democracy.ru/article.php?id=594>.

6. M. N. Marchenko, Sravnytelnoe pravovedenye [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978539216424.html>.

7. Ustawa z dnia 15 wrzeźnia 2000 r. o referendum lokalnym // Internetowy System Aktów Prawnych [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WD U20000880985>.

8. Referendумы v Yevropeiskomu Soiuzi : navch.-metod.posib. / O. D. Chebanenko, O. Yu. Hryshchuk, N. V. Kolodiazhna, A. Yevhenieva; za red D. S. Kovryzhenka. – K. : FADA, 2007. – 186 p.